

LA GESTIÓN DIDÁCTICA INNOVADORA Y EL VÍNCULO LABORAL INVESTIGATIVO EN CONDICIONES DE PANDEMIA

Milagros de la C. Ugarte Marchena¹, Noelia de los A. Vargas Pérez², Pablo A. Galindo Llanes³

¹ Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Norte, entre Camino Viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP: 74650. Camagüey, Cuba. + 53 58160328 milagros.ugarte@reduc.edu.cu

² Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Norte, entre Camino Viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP: 74650. Camagüey, Cuba. + 53 59935210 noelia.vargas@reduc.edu.cu

³ Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Carretera Circunvalación Norte, entre Camino Viejo a Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte. CP: 74650. Camagüey, Cuba. +53 52790090 pablo.galindo@reduc.edu.cu

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RESUMEN

En el proceso de formación del Ingeniero Químico es de suma importancia la vinculación que el estudiante logre tener con los procesos productivos afines a su carrera, como una vía para desarrollar habilidades propias de la profesión y aplicar los conocimientos adquiridos hasta ese momento en las aulas universitarias, pero la ocurrencia de eventos inesperados como la Pandemia de la COVID -19 y las inevitables consecuencias asociadas a medidas de restricción de movimiento y aislamiento social, han provocado notables cambios en el desarrollo del segundo semestre del curso 2019-2020 y en la organización y desarrollo del curso 2021 en las universidades cubanas. El análisis de estos elementos, los criterios de diferentes estudiosos del tema y las experiencias adquiridas en la conducción de estos procesos de vinculación de la teoría con la práctica en el segundo año de la carrera de ingeniería química, durante dos cursos consecutivos en la Universidad de Camagüey, bajo condiciones excepcionales, son expuestos en el presente trabajo, que tiene como objetivo exponer las experiencias en el proceso de planificación, organización, orientación y control de la práctica laboral investigativa del 2do año de la carrera de Ingeniería Química, en condiciones de pandemia, garantizando la calidad de la formación profesional de los estudiantes a partir del trabajo metodológico del colectivo pedagógico vinculado a esa tarea durante toda la etapa de Covid-19, como muestra de su gestión didáctica innovadora.

Palabras claves: formación del profesional, práctica laboral investigativa, vinculación de la teoría con la práctica, calidad de la formación profesional.

ABSTRACT

In the process of formation of the chemical Engineer it is of supreme importance the linking that the student is able to have with the productive processes you tune to the career that studies, like a road to develop abilities characteristic of the profession and to apply the acquired knowledge until that moment in the university classrooms, but the occurrence of unexpected events as the Pandemic of the COVID -19 and the unavoidable consequences associated to measures of movement restriction and social isolation, they have caused

remarkable changes in the development of the second semester of the course 2019-2020 and in the organization and development of the course 2021 in the Cuban universities. The analysis of these elements, the approaches of different specialists of the topic and the experiences acquired in the conduction of these processes of linking of the theory with the practice in the second year of the career of chemical engineering, during two serial courses in the University of Camagüey, under exceptional conditions, they are exposed work that has as objective to expose the experiences in the process of planning, orientation and control of the investigative labor practice of the 2do year of the career of chemical engineering, presently under pandemic conditions, guaranteeing the quality of the professional formation of the students starting from the methodological work of the community of professors linked to that task during the whole stage of Covid-19, as sample of their innovative didactic administration.

Key words: the professional's formation, investigative labor bond, linking of the theory with the practice, quality of the professional formation.